

PROBATSIIYA FAOLIYATI HUQUQIY ASOSLARINING NAZARIY TAXLILI

Raxmatullayev G'ayratjon Toshxo'jayevich

IIV Akademiyasi magistratura "Tashkiliy-strategik
boshqaruv" mutaxassisligi 1-guruh tinglovchisi, podpolkovnik
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14908585>

Sud-huquq tizimidagi islohatlar davlat hokimiyati va boshqaruv tizimida huquqni muxofaza qilish sohasi faoliyatini muvofiqlashtirish hamda huquqiy tartibga solishni yangi bosqichga olib chiqdi diyishimiz mumkin. Masalan, ozodlikdani mahrum iqlish ibilan ibog'liq jazo choralarining sudlar tomonidan 1992-2001-yillarda keng qo'lanilishi-dan so'ng, dastlab,

"Jazoniijroiетishimuassasalaridan bo'shatilgan shaxslar ustidan ichki ishlar idoralarining ma'muriy nazorati to'g'risida" gi qonun huquqiy asos bo'lib xizmat qildi. Shu bilan birga 1997 yildaiqabul qilingan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-ijroiya kodeksi , O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 12 apreldagi «Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlash va xavfsizlikni ta'minlash konsepsiyasi to'g'risida» gi qarori yurtimizda probatsiya faoliyatiga oid huquqiy asoslarning shakllanishida va rivojlanishida o'ziga xos ahamiyatga ega bo'ldi. Sababi, ushbu boshlangan islohotlar butun ichki ishlar tizimini qamrab olganligi va faoliyatining barcha muhim sohalariga qaratilganligi bilan o'ziga xosdir .

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2001 yil 27 martdagi «O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar idoralarining faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi PF – 2822-son Farmoni ham ichki ishlar organlarining probatsiya faoliyatiga oid huquqiy asoslari takomillashuvida alohida ahamiyatga egadir. Boisi, ushbu Farmon O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining tashkiliy tuzilishi va asosiy vazifalarini belgilab berdi. Mazkur Farmon ijrosini ta'minlash maqsadida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001 yil 6 iyundagi «Jinoyatchilikka qarshi kurashda profilaktika xizmati rolini kuchaytirish choralari to'g'risida» gi qarori ham Ichki ishlar vazirligi probatsiya faoliyati huquqiy maqomi mustahkamlanishida muhim ahamiyat kasb etdi. Sababi, o'sha davrda ushbu sohaviy xizmat Ichki ishlar vazirligi Huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmatlarining tarkibiy qismlaridan biri edi. Mazkur islohotlarning natijasi esa, huquqbuzarliklarning oldini olish, jinoyatlarning sabablari va ularga imkon bergan shart-sharoitlarni aniqlash va bartaraf etish borasidagi ishlarni tubdan

qayta ko'rib chiqish va kuchaytirish imkonini berdi, mamlakatimizda jinoiy vaziyatni sezilarli darajada sog'lomlashtirishni ta'minladi.

Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2003 yil 26-sentyabr kunidagi "Ozodlikdan mahrum qilish jazosiga birinchi marta hukm etilgan shaxslarning jazoni o'tash sharoitlarini erkinlashtirish to'g'risida" gi va 2004 yil 19 iyuldagi «O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar idoralari-ning faoliyatini yanada takomil- lashtirish chora-tadbirlari to'g'risi-da» gi PF - 3264-son Farmonlari probatsiya faoliyatining huquqiy maqomi takomillashuvida alohida ahamiyatga egadir. Xususan, qayd etilgan normativ-huquqiy hujjatlar asosida ichki ishlar organlari probatsiya faoliyatini amalga oshiruvchi tarkibiy tuzilmalarning ichki ishlar organlarining sohaviy xizmatlari va boshqa huquqni muhofaza qilish organlari xamda o'zga davlat organlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va ular huzuridagi jamoat tuzilmalari hamda boshqa fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlik mexanizmlari joriy etilishiga samarali ta'sir etdi, desak mubolag'a bo'lmaydi.

2014 yil 14 mayda O'zbekiston Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida» gi qonunining qabul qilinishi ham ushbu sohadagi ishlarning samaradorligini oshishiga, sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qilmoqda.

2016 yil 16 sentyabrda O'zbekiston Respublikasining «Ichki ishlar organlari to'g'risida» gi qonunining qabul qilinishi ham ichki ishlar organlarining probatsiya faoliyatini amalga oshiruvchi tarkibiy tuzilmalarining huquqiy asoslari, ularning tarkibiy tuzilishi va bugungi xolatini tushunish, maqsadi hamda vazifalarini belgilab olishda o'ziga xos ahamiyatga ega bo'ldi. Xususan, qonunning 2-moddasida ichki ishlar organlarining asosiy vazifalari fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini, jismoniy va yuridik shaxslarning mulkini, konstitutsiyaviy tuzumni himoya qilishdan, qonun ustuvorligini, shaxs, jamiyat va davlatning xavfsizligini ta'minlashdan, shuningdek, huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasidan iborat ekanligi, 4-moddasida esa, ichki ishlar organlari faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida huquqbuzarliklar profilaktikasi, ularning sabablarini va sodir etilishiga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash hamda bartaraf etish, huquqbuzarliklarni sodir etishga moyil shaxslarni aniqlash belgilab berildi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining "Sudlar to'g'risida" gi, "Prokuratura to'g'risida" gi, "Tezkor qidiruv faoliyati to'g'risida" gi, "Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi

to'g'risida" gi vaiboshqa qonunlari bilan ichki ishlar organlarining soxaviy yo'nalishlari, xizmatlari hamda bo'limlari faoliyatini tartibga soluvchi munosbatlar, shuningdek ularning asosiy vazifalari, funksiyalari, huquqlari va majburiyatlari hamda javobgarligi tartibga solindi.

Uchinchi davr, 2016 yildan bugungi kunga qadar yoki Yangi O'zbekiston istiqbolli islohotlari davri xususida to'xtalib, aytishimiz mumkinki, Yangi O'zbekiston islohotlari davrida ichki ishlar organlari tizimidagi islohatlarning yangi bosqichiga, ya'ni, huquqbuzarliklarning oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurash, jamoat tartibini saqlash va jamoat xavfsizligini ta'minlashga oid ichki ishlar organlari faoliyatini tubdan takomillashtirishga qaratilgan qator normativ – huquqiy hujjatlarning qabul qilinishiga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategisi to'g'risida» gi PF-4947-son Farmoni asosida qabul qilingan «2017–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi» asos bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Xususan, strategiyaning 2-bo'limida belgilanganidek, "ichki ishlar organlari faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari va samaradorligini kompleks o'rganish, tahlil qilish va baholash, birinchi navbatda, jazoni ijro etish tuzilmalari faoliyatini takomillashtirish zarurati nazarda tutilgan" edi va bu ichki ishlar organlarida jazolarni ijrosini isloh etishga amaliy turtki bo'ldi.

Jumladan, mazkur Farmon ijrosini ta'minlash maqsadida 2017 yil 14 martda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi PQ-2833-sonli Qarorini Yangi O'zbekiston islohotlarining boshlanish davrida Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamentining huquqiy asoslari takomillashtirilishidagi muhim qadamlardan biri sifatida e'tirof etishimiz lozim. Sababi, mazkur qaror huquqbuzarliklar profilaktikasi sub'ektlarining hamkorligini takomillashtirishga hamda jinoyatchilik va huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda yanada samarali tizim yaratilishiga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 10 apreldagi «Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli ximoya kilishni ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi PF-5005-son Farmoni esa, tom ma'noda ichki ishlar organlarining

faoliyatini tubdan isloh qilish, takomillashtirish va huquqbuzarliklar profilaktikasining dolzarb vazifalarini belgilab berdi.

Shuningdek, yurtimizdagi sud-huquq tizimidagi islohatlarning davomi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yili

7 noyabrdagi "Jinoyat-ijroiya qonunchiligini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4006-sonli Qarori bilan Probatsiya xizmati tashkil etildi hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8-maydagi 346-sonli "Majburiy jamoat ishlari tariqasidagi ja-zoning ijrosini tashkil etish tartibi haqidagi nizomni hamda majburiy jamoat ishlari turlarining ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida" gi hamda 2020-yil 14-fevraldagi 84-sonli "Ichki ishlar organlariiProbatsiya xizmatiifaoliyatini samarali tashkil etishibo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi qarorlari bilan probatsiya faoliyati tegishli tartibga solib kelinmoqda.

Shuningdek, yuqorida qayd etilgan islohotlarning mantiqiy davomi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 martdagi «Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida» gi Farmoni ham ichki ishlar organlarining probatsiya faoliyatini amalga oshiruvchi tarkibiy tuzilmalarining huquqiy maqomiga oid normalar yanada mustahkamlanishiga o'zining beqiyos hissasini qo'shdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Xususan, mazkur Farmonda jamoat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashishning yaxlit tizimini shakllantirish, ichki ishlar organlarining eng quyi bo'g'inidan respublika darajasigacha samarali faoliyatini yo'lga qo'yish va zamonaviy ish uslublarini joriy etish orqali mamlakatimizda huquq-tartibot va qonuniylikni mustahkamlash, aholining tinchligi va osoyishtaligini ta'minlashda ichki ishlar organlari faoliyatini tashkil etishning mutlaqo yangi mexanizmlari belgilab berildi.

Shu bilan birga, ushbu Farmonga asosan, Ichki ishlar vazirligi tuzilmasini takomillashtirish orqali turdosh sohaviy xizmatlar faoliyatini boshqarish va muvofiqlashtirishning yagona tizimini joriy etish maqsadida Patrul-post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi, Huquqbuzarliklar profilaktikasi bosh boshqarmasi, Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi, Probatsiya xizmatini o'z ichiga oladigan Jamoat xavfsizligi departamenti tashkil etildi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi ichki ishlar vazirining, viloyat, tuman va shahar ichki ishlar organlari boshliqlarining o'rinbosari — Jamoat xavfsizligi xizmati boshlig'i lavozimi joriy etildi va ularning asosiy vazifalari etib, patrul-

post va yo'l-patrul xizmati bo'linmalari faoliyatini, shuningdek, mahallalar va jamoat joylarida manzilli profilaktik tadbirlar o'tkazilishini muvofiqlashtirish, muqaddam sudlangan va probatsiya hisobiga olingan shaxslar bilan ishlash hamda ichki ishlar organlarining tungi xizmatini tashkil etish belgilandi.

Shu o'rinda qayd etish lozimki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi Farmoni ham bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar jarayonida ichki ishlar organlarining probatsiya faoliyatini amalga oshiruvchi tarkibiy tuzilmalarining huquqiy maqomini yanada takomillashtirilishi va mustahkamlanishida hamda aholining tinch va osoyishta hayotini ta'minlash, jamiyatimizda qonunga itoatkorlik hamda jamoat xavfsizligi madaniyatini shakllantirishda o'ziga xos ahamiyat kasb etmoqda.

Mazkur Farmon Jamoat xavfsizligi departamenting asosiy vazifalarini belgilab berdi va uning asosiy vazifalaridan biri sifatida ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi borasidagi faoliyatini ta'minlash, profilaktik hisob va ma'muriy nazoratdagi shaxslarni ijtimoiy moslashtirish ishlarini tashkil etish hamda voyaga yetmaganlar va yoshlar, ayniqsa ularning uyushmagan qismi bilan manzilli tarbiyaviy va profilaktik chora-tadbirlarni samarali tashkil etish orqali ular orasida huquqbuzarliklarning oldini olish, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni ijro etishni ta'minlash, probatsiya nazoratidagi shaxslarning xulq-atvorini nazorat qilish, ijtimoiy moslashtirish va qayta jinoyat sodir etilishining oldini olish ishlarini tashkil etish ekanligi belgilandi.

Ta'kidlash lozimki, ichki ishlar organlarining probatsiya faoliyatini amalga oshiruvchi tarkibiy tuzilmalarining huquqiy maqomini yanada takomillashtirilishi va mustahkamlanishida O'zbekiston Respublikasining 2024 yil 7 avgustda qabul qilingan "Probatsiya to'g'risida"gi O'RQ-938-son Qonuni g'oyatda muhim ahamiyatga egadir. Xususan, qonunda mazkur faoliyatga oid asosiy tushunchalar, Probatsiyani amalga oshirish sohasini tartibga solish, Probatsiya xizmatining tizimi, huquqlari va majburiyatlari, Probatsiya nazoratidagi shaxslarning huquq va majburiyatlari, Shaxsni probatsiya hisobiga qo'yish va probatsiya nazoratini amalga oshirish, Probatsiya nazoratidagi shaxslarni ijtimoiy moslashtirish, Probatsiya nazoratidagi shaxslarga nisbatan rag'batlantirish, intizomiy jazo va huquqiy ta'sir choralarning qo'llanilishi, Probatsiya nazoratidagi shaxsni probatsiya hisobidan chiqarish kabi ushbu soha faoliyatini tartibga solishga oid muhim normalar o'z aksini topgan.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda jinoiy jazolarni liberallashtirish sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı islohotlar natijasida ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolar ijrosini ta'minlashda ichki ishlar organlari probatsiya faoliyatini amalga oshiruvchi tarkibiy tuzilmalarning o'rni muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, bugungi kunda ular shaxslarga nisbatan tayinlangan muayyan huquqdan mahrum qilish, axloq tuzatish ishlari, ozodlikni cheklash tariqasidagi jazolar va shartli hukm talablari ijro etilishi ustidan nazoratni olib borishda hamda ushbu jarayonlarda jazolar ijrosini ta'minlash, huquqbuzarliklar sodir etilishini oldini olish, huquqbuzarlarni axloqan tuzatish, ularning haq-huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish kabi vazifalarni amalga oshiradilar.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazolar ijrosini ta'minlashda ichki ishlar organlarining probatsiya faoliyatini amalga oshiruvchi tarkibiy tuzilmalarning faoliyatlari keng ko'lamligi va o'ziga xos serqirraligi bilan ajralib turadi. Ushbu yo'nalishda ularning asosiy vazifalari ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarga hukm etilgan shaxslarga tegishli tartibda jazo o'tattirish bilan birga jamoat tartibining buzilishiga olib keluvchi omillarning oldini olish, jamoat tartibini saqlash hamda jamoat xavfsizligining samarali ta'minlashdir. Boshqacha aytganda, jamoat tartibini saqlash orqali huquqbuzarliklarning oldi olinadi, huquqbuzarliklar profilaktikasi orqali esa, jamoat tartibi saqlanib, jamoat xavfsizligi ta'minlashga erishiladi.

Shuningdek, ichki ishlar organlari probatsiya faoliyatini amalga oshiruvchi tarkibiy tuzilmalari tomonidan faoliyatni amalga oshirishda fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish, huquqbuzarliklar uchun javobgarlikning muqarrarligini anglatish orqali huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olish, huquqbuzarlik sodir etgan g'ayriijtimoiy xulq-atvoriga ega va huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslarni axloqan tuzatish dolzarb masalalardan hisoblanadi.